

SUYAKLAR SINISHI VA CHIQISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6245769>

Yodgorova Maftuna Shokir qizi

Latipova Gullola G'ani qizi

G'ijduvon tibbiyot kolleji Xirurgiya va reanimatsiya fani o'qituvchilari.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada suyaklarning sinishi, chiqishi, ularni davolash, odam tanasidagi suyaklar shakli haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Suyaklar, bog'imlar, distal suyak, nerv to'qima, deformation, suyak chiqishi, suyak sinishi, tug'ma, patologik.*

Suyak chiqishi — suyak bo'g'im uchlarining bo'g'imdan tashqariga siljishi. Suyak bo'g'imdan to'liq yoki qisman chiqadi. Kelib chiqish sabablariga ko'ra Suyaklar chiqishi travmatik, odatiy, tug'ma va patologik turlarga bo'linadi. Travmatik Suyak chiqishi aksariyat hollarda bo'g'imni tashkil qiluvchi distal suyakka bilvosita qattiq itaruvchi yoki tortuvchi kuch ta'sir etganda va bo'g'imda keskin harakat qilish oqibatida ro'y beradi. Odam tanasida eng ko'p Suyaklar chiqishi (barcha chiqishlarning 50%) yelka bo'g'imida uchraydi. Deyarli hamma hollarda suyak chiqqanda bo'g'im kapsulasi yoriladi va atrof to'qimalarga ichki qon quyiladi. Chiqqan suyak boshchasi atrofdagi yirik qon tomirlari va nerv tolalarini ezib qo'yishi mumkin. Tashqi ko'rinishdan Suyak chiqishi jarohatlangan bo'g'imda kuchli og'riq, qo'l yoki oyoqning majburan noqulay holatda bo'lishi, bo'g'imda harakatning keskin cheklanishi va o'ziga xos deformatsiyalar bilan tavsiflanadi. Chiqqan suyakni joyiga iloji boricha barvaqt solish kerak, eskirgan Suyak chiqishini bartaraf etish vaqt o'tishi bilan qiyinlashib boradi. Suyak chiqishini joyiga solish uchun bir qancha usullar tatbiq etilgan. Ulardan ba'zilar (mas, Gippokrat usuli, Ibn Sino usuli) bir necha asrlardan buyon keng qo'llanib kelinadi. Travmatik Suyak chiqishida birinchi yordam — qo'l yoki oyoqni ro'mol bilan bog'lash yoki taxtakachlash, og'riq qoldiruvchi dori berish va travmatologga murojaat etish. Mutaxassis bo'lmagan odamning suyakni joyiga solishga urinishi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Ba'zan, suyak chiqqan vaqtda bo'g'im xaltasi va bog'lamlarining cho'zilib, bo'shashib ketishi oqibatida, shuningdek, Suyak chiqishi yetarli davolanmaganda, arzimagan kuch ta'sirida ham suyak yana qayta chiqib ketaveradi. Bu — odatiy Suyak chiqishidir. Bu xil Suyak chiqishi operativ yo'l bilan davolanadi. Tug'ma Suyak chiqishi ona qornidagi homilaning biror sabab bilan noto'g'ri rivojlanishi, bo'g'im yuzalarining nomutanosibli oqibatida ro'y beradi. Ko'pincha son suyagi boshchasi, ba'zan tizza qopqog'i chiqadi. Son suyagining tug'ma chiqishi qiz bolalarda ko'proq uchraydi. Ba'zi odamlar son suyagi chaqaloqning tug'ilish vaqtida oyog'idan tortib yuborilganligi uchun chiqib ketadi deb noto'g'ri o'ylaydilar. Son suyagi chanoqson bo'g'imining kasalligi tufayli homila hali ona qornidaligidayoq chiqib

bo'ladi. Shuning uchun yangi tug'ilgan chaqaloqda travmatik Suyak chiqishida uchraydigan og'riq va shish kuzatilmaydi, bola bezovtalanmaydi. Shu sababli son suyagining tug'ma chiqishini barvaqt aniklash birmuncha mushkul. g'ali yurmagan chaqaloqlarda son teri burmalarining asimmetriyasi, oyoqlarni yaxshi kera olmaslik, bir oyoqning kaltaligi, bo'ksalarda harakat vaqtida kirtillash singari belgilarga qarab diagnoz qo'yiladi. Ultratovush tekshiruvi, rentgenografiya (3—4 oylikdan boshlab) kasallikni aniqlashga yordam beradi. Yurib ketgan bolalarda oqsoklanish, "o'rdaksimon" yurish Suyak chiqishi belgilaridir. 1,5—2 yoshgacha Suyak chiqishini operatsiyasiz joyiga solish va bir necha oy davomida oyoqlarni kerib ushlab yo'li bilan davolanadi. Kattaroq bolalarda son boshchasi operatsiya qilib joyiga tushiriladi. Chaqaloklarning oyoqlarini birlashtirmasdan erkin yo'rgaklash, oyoqlar orasini ochib ko'tarish son suyagi chiqishini kamaytiradi. Patologik Suyak chiqishi bo'g'imni tashkil qiluvchi suyaklar bo'g'im yuzalarining ortgirilgan kasallik (suyak sili, osteomyelit, revmatoid artrit va boshqalar) oqibatida yemirilishi, bo'g'imni o'rab turgan muskullar falaji (paralitik Suyak chiqishi) sababli ro'y beradi. Davo Suyak chiqishini keltirib chiqargan kasallikka qarshi qaratiladi. Suyak sinishi — skeletning muayyan qismiga uning mustahkamligidan yuqori bo'lgan yuk tushishi natijasida suyak yaxlitligining to'liq yoki qisman buzilishi. Sinish jarohat tufayli, shuningdek suyak to'qimalarining mustahkamlik xususiyatlari o'zgarishi bilan kechadigan turli kasalliklar natijasida sodir bo'lishi mumkin. Holatning jiddiyliги shikastlangan suyaklar soni va o'lchami bilan belgilanadi. Bir nechta naysimon suyaklarning sinishi ko'p qon yo'qotish va og'riqli shok rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, bemorlar bunday jarohatlardan so'ng sekin tiklanishadi, tuzalish bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Suyak sinishi hayotda juda keng tarqalgan jarohat hisoblanadi. Odamlarda suyak sinishi boshqa umurtqali hayvonlardagi shunday jarohatlardan ko'p farq qilmaydi. Quyida sinish inson tanasi misolida ko'rib chiqiladi, ammo skeletning xususiyatlari inobatga olinganda qolgan texnika va belgilar barcha umurtqali hayvonlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Yoriqlarni davolash muammosi inson uchun ham, jamiyat uchun ham muhimdir. Barcha insoniy sivilizatsiyalarda «suyak tuzatuvchi» kasbining analogi — odam va hayvonlarning singan qo'l-oyoqlarini qayta tiklash bilan professional tarzda shug'ullanadigan kasb sohibi bo'lgan. Shunday qilib, 36 nafar suyagi singanligi aniqlangan neandertallar skeletlari tahlil qilinganida, ularning faqat 11 tasida sinishning davolanishi natijalari qoniqarsiz deb topilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto ushbu rivojlanish darajasida ham suyak sinishida tibbiy yordamning samaradorligi 70% dan ortiq bo'lgan, ibtidoiy odamlar bu turdagi jarohat va uni tuzatish haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. Singan suyaklarni davolashning asosiy tamoyillari antik davrdan buyon o'zgarib yo'q, biroq zamonaviy jarrohlik murakkab, parchalanib sinishlarda, noto'g'ri bitishlarda suyaklarning anatomik tuzilishini saqlab qolish imkonini ochib bergan.

Suyak sinishi bir necha mezonlarga muvofiq tasniflanadi, bu jarohatning umumiy sababi yo' qligi va lokalizatsiyasi bilan bog' liq. Zamonaviy tasnifda sinish turlari quyidagi xususiyatlarga qarab ajratiladi:

Yuzaga kelish sababiga ko' ra:

Travmatik — tashqi ta' sir tomonidan chaqirilgan;

Patologik — suyakning ba' zi patologik jarayonlarda (masalan, tuberkulyoz, shish va boshqalar) minimal tashqi ta' sir ta' siri natijasida ham sinishi.

To' liq:

Siljishsiz (masalan, periost ostida);

Bo' lamlarning siljishi bilan.

Noto' liq — yoriqlar va qisman sinish.

Sinish shakli va yo' nalishi bo' yicha:

Ko' ndalang — sinish chizig' i naysimon suyak o' qiga shartli perpendikulyar;

Uzunasiga — sinish chizig' i naysimon suyak o' qiga shartli parallel;

Qiyshiq — sinish chizig' i naysimon suyak o' qiga nisbatan o' tkir burchak ostida o' tadi;

Vintsimon — suyak parchalarining o' zining normal joylashuviga nisbatan aylanishi;

Parchalangan — bitta aniq sinish chizig' i yo' q, shikastlangan joydagi suyak alohida bo' lamlarga bo' linishi;

Ponasimon — odatda umurtqa sinishida qayd qilinadi, bunda bir suyak boshqa suyakka bosilib kirib qoladi va pona shaklidagi deformatsiyani hosil qiladi;

Sanchilgan — suyak bo' lamlari naysimon suyak o' qi bo' ylab proksimal slijyidi yoki asosiy naysimon suyak sirtidan tashqarida joylashadi;

Kompression — suyak parchalari juda kichik, aniq, bitta sinish chizig' i yo' q. Terining yaxlitligiga ko' ra:

Yopiq — sinish joyidagi to' qimalarning jarohatlanishi qayd etilmaydi va jarohat tashqi muhit bilan aloqa qilmaydi. Yakka yoki bir nechtalik kabi guruhlarga bo' linadi;

Ochiq — suyak sinishida (o' qotar qurol bilan yaralangan yoki yaralanmagan) yumshoq to' qimalarning shikastlanishi va tashqi muhit bilan aloqa qilishi qayd qilinadi.

Sinishning lokalizatsiyasiga ko' ra Naysimon suyaklar doirasida quyidagilar ajratiladi:

Diafiza;

Epifiza;

Metafiza.

Asoratlariga ko' ra

Asoratlangan:

Travmatik shok;

Ichki a' zolarning shikastlanishi;

Qon ketishi;

Yog' li emboliya;

Jarohatga infeksiya tushishi, osteomielit, sepsis.

Asoratlanmagan.

Bundan tashqari, eng ko' p uchraydigan sinish turlari umumqabul qilingan nomlar — ularni birinchi bo' lib ta' riflab bergan muallifning ismi bilan ataladi. Misol uchun, bilak suyagining bigizsimon o' simtasi sinishi Kolles sinishi deb ataladi. Bolalik va o' smirlik davrida suyaklashmagan o' sish (epifizal) chizig' i bo' ylab sinish — epifizioliz ko' p kuzatiladi. Keksalik yoshida esa shikastlanishlar sezilarli darajada kamroq kuch tomonidan ham chaqirilishi mumkin, tiklanish davri esa ko' proq bo' ladi. Bu suyak mineral va organik tarkibiy qismlarining o' zgarishi bilan bog' liq. Suyak ularning yuk ko' tarish chegarasidan ko' ra ko' proq kuch tushishi natijasida sinadi. Har bir suyakning turli o' qlar bo' yicha maksimal yuk ko' tarish kattaligi har xil bo' ladi. Har bir alohida holda sinish turi tushadigan kuchning yo' nalishiga bog' liq. Masalan, agar zarba naysimon suyakka perpendikulyar tushadigan bo' lsa, ko' ndalang sinish sodir bo' ladi, kuch vektori o' qqa parallel qo' yiladigan bo' lsa, uzunasiga sinish qayd qilinadi. Suyak sinishining turlari nisbati vaqt o' tishi bilan o' zgarib boradi, masalan, avtomobil transporti ommaviy joriy etilishidan oldin kichik boldirning bamperli sinishi va bo' y umurtqalarining bukilish sinishlari juda kam kuzatildirdi. Hozirgi kunda esa ular jarohatlarning sezilari ulushini egallamoqda. Texnologiyaning rivojlanishi bilan insoniyat boshqara oladigan kinetik energiya ham oshib bormoqda. Zamonaviy texnik qurilmalarning quvvati inson skletining mustahkamligidan ancha ustun. Bugungi kunda bunday energiyaning insonga ta' siri odatiy hol bo' lib qolgan. Shu munosabat bilan, texnik rivojlanish darajasi ortib borgani uchun travmatologiya va ortopediya oldiga yangi, murakkabroq vazifalar qo' yiladi. Sinish tez-tez kuzatiladigan tana qismlari mavjud. Qoida tariqasida, ular suyak eng katta yukni ko' taradigan yoki uning mustahkamligi pastroq bo' lgan joylardir. Eng keng tarqalgan sinishlar quyidagilarni o' z ichiga oladi:

Bilak suyagining sinishi. 70% hollarda bu ekstenzion sinishdir;

Yelka suyagining xirurgik bo' yni sinishi;

Kichik boldir suyagi o' rta uchdan bir qismimomg parchalanib sinishi

Boshqacha nomi «bamperli sinish», ko' proq avtohalokatlarda qayd qilinadi;

Medial va lateral to' piqlarning sinishi;

Son bo' yinchasi sinishi. Tuzatish qiyin bo' lgan, ayniqsa kekxa yoshdagi kishilarda ko' p uchraydigan jarohat. Davolashning eng samarali usullaridan biri — sun' iy chanoq-son bo' g' imi o' rnatishdir;

Kalla suyagining turli sinishlari. Suyak to' qimasi mineral va organik tarkibiy qismlardan tashkil topgan. Suyakning tarkibi juda murakkab, organik qism umumiy massaning 30 foizi, minerallar 60 foizi, suv 10 foizni egallaydi. Mineral komponentlar

mustahkamlik beradi va asosan kaltsiy, fosfor va mikroelementlardan iborat. Organik komponent kollagendan iborat bo'lib, suyakni yanada egiluvchan qiladi. Kollagen cho'zilganda mustahkamligi $150 \text{ kg} / \text{sm}^2$, kesilganda $680 \text{ kg} / \text{sm}^2$, uziluvchanligi darajasi — 20-25% ni tashkil etadi. Isitilganda kollagen tolasi uzunligi taxminan uchdan biriga qisqaradi. Suyaklar to'qimalarining sinishi natijasida qon ketishi sodir bo'ladi, tomirlar suyakning mineral qismida fiksatsiyalanganligi uchun osilib qolmaydi. Qon ketishining hajmi sinish turi va uning lokalizatsiyasiga bog'liq, masalan, kichik boldir suyaklaridagi sinishlarda jabrlanuvchi 500-700 ml qon yo'qotadi. Ushbu qon ketishi natijasida gematoma shakllanadi va u keyinchalik suyak bo'laklarini o'rab oladi. Qon ketish joyida shish rivojlanadi, fibrin tolalari cho'kishi sodir bo'ladi va ular suyak to'qimasining matriksi shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Suyak to'qimasidan qon ketishini to'xtatish murakkab vazifa sanaladi va qiyin parchalanib sinishlarda faqatgina jihozlangan operatsion xonada amalga oshirilishi mumkin. Suyak singanidan keyin qon ketishi va kuchli og'riq paydo bo'ladi. Naysimon suyaklarining to'liq sinishida suyak bo'laklarining siljishi kuzatiladi. Buning sababi shundaki, og'riq paydo bo'lganda mushaklar refleksiv ravishda qisqaradi, ular suyaklarga birikkanligi tufayli esa singan suyak oxirlarini tortadi va jarohatni og'irlashtiradi. Yopiq sinishda jarohat sohasida gematoma shakllanadi, ochiq sinishda esa kuchli qon ketishi kuzatiladi. Singan suyak sohasida mushak qavati qanchalik massiv bo'lsa, suyak bo'laklarining repozitsiyasi va suyakning to'g'ri tiklanishi uchun to'g'ri holatda turishi shunchalik qiyin bo'ladi. Son suyaklari sinishida sariq suyak iligidan yog'li emboliya rivojlanishi mumkin, bu salomatlikning keskin yomonlashuvi va hatto o'limga olib kelishi ehtimoli mavjud. Jarohatdan keyin siniqlarning bitishi yangi to'qimaning shakllanishi bilan birga kechadi, natijada suyak qadog'i paydo bo'ladi. Sinishning tuzalish muddati yoshga (bolalarda tezroq), organizmning umumiy holati va mahalliy sabablar — siniqlarning bir-biriga nisbatan joylashuvi, jarohat turi va boshqalarga qarab bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. To'qimalarning tiklanishi periost kambial (suyak hosil qiluvchi) qavatining hujayralari bo'linishi, endost, kam differentsial suyak iligi hujayralari va mezenximal hujayralar (tomirlar adventitsiyasi) tufayli sodir bo'ladi.

Regeneratsiya jarayonida 4 asosiy bosqichni ajratish mumkin:

Autoliz — jarohatga javoban shish rivojlanib, leykositlarning faol migratsiyasi sodir bo'ladi (jumladan osteoklastlarning ham), o'lgan to'qimalar autolizi boshlanadi. Jarohatning 3-4 kuniga kelib maksimumga yetadi, so'ng asta sekin kamayib boradi.

Proliferatsiya va differentsiatsiya — suyak to'qimalari hujayralarining faol tarzda bo'linishi va suyakning mineral qismini faol ishlab chiqarilishi. Qulay sharoitda avval tog'ay to'qima hosil bo'ladi, keyin mineralizatsiyalanadi va suyak bilan

almashadi.

Suyak to' qimasining qayta tuzilishi — suyakda qon ta' minoti tiklanadi, suyak trabekularida kompakt modda hosil bo' ladi.

To' liq tiklanish — suyak-iligi kanalining tiklanishi, yuk tushish chizig'iga ko'ra suyak trabekularining moslashuvi, periost shakllanishi, zararlangan soha funksional imkoniyatlarining tiklanishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyonet.uz.
2. Ahmedov A.G. Odam anatomiyasi. Toshkent. O'zME Davlat ilmiy nashriyoti. 2005.
3. Аҳмедов А.Г., Зиямуддинова Г.Х. Одам анатомия, физиология ва патологияси. Тошкент. 2010.
4. Аҳмедов А.Г, Расулов Х.А. Атлас анатомии человека. Ташкент. 2011.
5. Синельников Р.О. Атлас анатомии человека. В 4-х томах—М.: 2007.
6. Frank H., Netter M.D. Atlas of Human Anatomy. N.York.